

Redescripción del pulpo de los Changos, *Octopus mimus* Gould, 1852, del litoral chileno-peruano (Mollusca, Cephalopoda)

Redescription of the Changos' octopus, *Octopus mimus* Gould, 1852, from coastal waters of Chile and Peru (Mollusca, Cephalopoda)

Ángel GUERRA¹, Tito CORTEZ² y Francisco ROCHA^{1,3}

Recibido el 15-III-1999. Aceptado el 17-VI-1999

RESUMEN

En este trabajo se determina que los grandes pulpos litorales, objeto de las pesquerías artesanales en el norte de Chile y en Perú e identificados generalmente como *Octopus vulgaris*, son en realidad *Octopus mimus* Gould, 1852, especie cuyos adultos se describen, asignándose además un neotipo. Se proporciona una lista de sinónimos de esta especie, que se compara con *O. vulgaris*, *O. fontianianus* y *O. megalocyathus*. *O. mimus* se distribuye al menos hasta 30 m de profundidad, desde el norte del Perú hasta la bahía de San Vicente en Chile, aunque los límites exactos de su distribución batimétrica y geográfica se desconocen.

ABSTRACT

In this paper the large shallow-water "*Octopus vulgaris*-like", which supports small-scale fisheries in Peru and northern Chile, is determined to be *Octopus mimus* Gould, 1852. Adults of the species are redescribed and a neotype is designated. A synonymy list is presented. *O. mimus* is compared with *O. vulgaris*, *O. fontianianus* and *O. megalocyathus*. The known distribution of *O. mimus* extends up to 30 m depth and from the northern Peru to San Vicente Bay in Chile, but its exact bathymetric and geographic limits are unknown.

PALABRAS CLAVE: *Octopus mimus*, Cephalopoda, Sistemática, Chile, Perú.

KEY WORKS: *Octopus mimus*, Cephalopoda, Systematics, Chile, Peru.

INTRODUCCIÓN

El pulpo comúnmente capturado en las aguas costeras del norte de Chile era identificado hasta hace poco como *Octopus vulgaris* Cuvier, 1797 (THORE, 1959; OSORIO, ATRIA Y MANN, 1979; ARANCIBIA Y TRONCOSO, 1984; ARANCIBIA, PÉREZ Y CORTEZ, 1991). Aunque desde hace bas-

tantes años varios investigadores chilenos dudaban sobre la identidad específica de este pulpo, carecían de experiencia y de una descripción actual y completa de *O. vulgaris* del Mediterráneo y del Atlántico oriental para atreverse a publicarlo (Bahamonde y Osorio, com. per.). Uno de los

¹ Instituto de Investigaciones Marinas, C/ Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, España. e-mail: brcl@iim.csic.es

² Dpto. de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

³ Lab. de Hidrobiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

autores del trabajo (A. G.) fue el primero en señalar claramente, en 1988, que la especie capturada en el norte de Chile no se correspondía con *O. vulgaris* del mar Mediterráneo y del océano Atlántico nororiental. En el trabajo de WOLFF Y PÉREZ (1992), donde se trata esta especie por primera vez como *Octopus mimus*, se indica que la identificación es una comunicación personal de A. G. Posteriormente, CORTEZ (1995) realizó un extenso estudio sobre la biología del pulpo que se captura en el norte de Chile, tratándolo ya como *O. mimus* y realizando una descripción preliminar de la especie, que comparó además con *O. vulgaris*. Recientemente, SÖLLER, WARNKE, SAINT-PAUL Y BLOHM (1997) compararon *O. mimus* con *O. vulgaris* mediante análisis de ADN, demostrando que son especies diferentes. Más tarde, OLIVARES, CASTRO Y ZÚÑIGA (1998) encontraron también diferencias morfológicas entre las paralarvas recién eclosionadas de *O. mimus* y de *O. vulgaris*.

Octopus mimus se explota comercialmente en el norte de Chile, pescándose mediante técnicas artesanales y, aunque sus descargas han variado a lo largo de los años, se alcanzó un máximo de 4404 toneladas en 1997 (SERNAP, 1998).

Aunque los trabajos recientes sobre la biología y dinámica de poblaciones de esta especie en el área ya la nombran como *Octopus mimus* (CORTEZ, CASTRO Y GUERRA, 1995a, 1995b, 1998; ZÚÑIGA, OLIVARES Y OSSANDÓN, 1995; OLIVARES ET AL., 1998; CORTEZ, CORDERO, COTTON Y VERGARA, 1998; CORTEZ, GONZÁLEZ Y GUERRA, 1999), no sólo sigue siendo difícil distinguirla de *Octopus vulgaris*, sino que, además, esta especie no se ha descrito suficientemente (GOULD, 1852).

Los objetivos de este trabajo son redescubrir *Octopus mimus*, designar un neotipo y proporcionar los principales caracteres distintivos entre esta especie y *Octopus vulgaris*.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la redescubierta de la especie se utilizaron diez machos y ocho hembras recolectados mediante buceo frente a

Iquique (Chile) entre julio de 1990 y diciembre de 1991. Dos ejemplares (macho y hembra) de ese lote fueron estudiados en fresco, mientras que el resto se congeló a -20°C , examinándose siete machos y cinco hembras previa descongelación. Dos de estas hembras, otras dos nuevas y dos machos más se examinaron después de fijarse en formol al 8% durante 48 horas (Tablas I y II). Todos los ejemplares se conservaron posteriormente en alcohol etílico al 70%.

Las medidas, cuentas e índices utilizados se realizaron considerando las indicaciones de ROPER Y VOSS (1983) y TOLL (1988). Las abreviaturas empleadas fueron: AB: anchura del brazo en su base; AC: anchura de la cabeza; AM: anchura del manto; AP: abertura paleal; DO: diámetro ocular; DV: diámetro de la ventosa; EM: fase de madurez; LB: longitud del brazo (Hc: hectocotilizado); LBr: longitud de la branquia; LE: longitud del espermatóforo; LL: longitud de la lígula; LM: longitud dorsal del manto; LMv: longitud ventral del manto; LOT: longitud del órgano terminal (pene); LS: longitud del sifón; LT: longitud total; LZLS: longitud de la zona libre del sifón; NLHB: número de laminillas por hemibranchia; NV: número de ventosas; NVBH: número de ventosas del brazo hectocotilizado; NVBO: número de ventosas del brazo opuesto al hectocotilizado; PT: peso húmedo total; PUM: profundidad de la umbrela; S: sexo. Los índices empleados se describen en el Anexo 1.

A menos que se indique lo contrario, todas las medidas se proporcionan en milímetros y los pesos en gramos, y todos los índices usados en la descripción se refieren a individuos descongelados y fijados posteriormente en formol al 8% durante 48 horas y conservados en alcohol al 70%. Todos los ejemplares examinados están depositados en el Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Arturo Prat de Iquique, Chile, (MCMUNAP), en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, España, (IIM CSIC) y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España (MNCN).

En el transcurso de este trabajo se recolectaron y examinaron 3367 machos y 2804 hembras de las localidades chilenas de Iquique, Arica, Pisagua, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y Caldera (Fig. 1). Su identificación como *Octopus mimus* indicó la presencia de esta especie al menos hasta los 34°S.

La comparación entre *Octopus mimus* y *Octopus vulgaris* se realizó empleando la descripción de MANGOLD (1998),

junto con material y datos propios no publicados sobre esta última especie. Para la comparación entre *O. mimus* y los pulpos *Octopus fontanianus* d'Orbigny, 1835 y *Octopus megalocyathus* Gould, 1846 se utilizaron las descripciones de THORE (1959) y NESIS (1987) junto a ejemplares de ambas especies pertenecientes a la colección de cefalópodos del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile.

RESULTADOS

Familia OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1840
Subfamilia OCTOPODINAE d'Orbigny, 1840
Octopus mimus Gould, 1852

Octopus mimus Gould, 1852, *U. S. Exploring Expedition*, 12: 473-474. Pl. 46 (Fig. 587). **Holotipo:** Macho de 597 mm de LT, al parecer fue enviado al National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D. C., pero allí no está registrado ni depositado [Localidad tipo: El Callao, Perú. No se indica la profundidad de captura].

Lista preliminar de sinónimos

Octopus rugosus sensu d'Orbigny, 1838, en Férussac y d'Orbigny, 1834-1848, *Hist. nat. gén. et par. des Céphalopodes acétabulifères, vivants et fossiles*, p 45. Bayern, 1900, *Nachr. Deutsch. Malak. Ges.*, 3 (4): 49-50. (non Bosc, 1792).

Octopus granulatus sensu Hoyle, 1886, *Rep. Sci. Res. Voyage H. M. S. Challenger during the years 1873-76*, 16 (44): 80. Jatta, 1889, *Boll. Soc. Nat. Napoli*, 3: 64. Alamo y Valdivieso, 1987, *Bol. Ins. Mar Perú (Vol. Extra.)*, 1: 169. (non Lamarck, 1798).

Octopus vulgaris sensu Jatta, 1889, *Boll. Soc. Nat. Napoli*, 3: 64. Boone, 1933, *Bull. Vanderbilt Mar.*, 4: 193. Pickford, 1945, *Trans. Connecticut Acad. Arts Sci.*, 36, 711-722, tablas 1-4 (en parte). Pickford, 1955, *Bull. Brit. Mus. (Nat. His.)*, Zool., 3 (3): 158. Thore, 1959, *Rep. Lund University Chile Expedition (1948-49)*, 33: 5-8, figs. 1-2. Osorio et al., 1979, *Biol. Pesq.*, 11: 38, Fig. 47. Chirichigno et al., 1982, *FAO/PNUD, SIC (82)*: 487. Cardoso y Huamán, 1988, *Res. IX Cong. Nac. Biol. Piura (Perú)*. Guerra y Fernández, 1990, *Ind. Pesq.*, 1508: 9. (non Cuvier, 1797).

Polypus mimus Dall, 1909, *Proc. US Nat. Mus.*, 37: 194.

Octopus tuberculatus sensu Odhner, 1922, *Nat. Hist. Juan Fernández and Easter Island*, 3 (2): 221. (non Blainville, 1826).

Notas aclaratorias: 1. En la página 119 de su libro "Saggio sulla storia naturale del Chili", MOLINA (1782) describe un pulpo al que denomina *Sepia exapodia*. Podría tratarse de *Octopus mimus*, pero la descripción es tan vaga e imprecisa que, no existiendo el material examinado, será siempre imposible verificarlo. 2. El ejemplar capturado en Valparaíso e identificado por GRAY (1849) como *Octopus rugosus* no puede considerarse un sinónimo de *O. mimus*, porque su identificación es muy dudosa. Aunque se intentó buscar el material, este ejemplar no se encuentra en la colección del British Museum (Natural History), por lo menos desde que ROBSON (1929) intentó examinarlo sin éxito.

Neotipo: Macho maduro de 130 mm LM, MNCN 15.06/330 (11V), depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid (España) y recolectado a 30 km al sur de Iquique, Chile (15° S, 70° 05' O) mediante pesca por buceo autónomo, a una profundidad de 15 m. por un pescador anónimo que lo vendió a E. Ventura Weiss el día 18 de julio de 1990.

Tabla I. *Octopus mimus*. Medidas, cuentas e índices de los machos. Para las abreviaturas de medidas e índices véase material y métodos. Los índices van entre paréntesis. MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales. MCMUNAP: Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat. *: contraído o deformado. C: cortado. R: regenerado. +: incompleto en la punta.

Institución Nº Catálogo Ejemplar	MCMUNAP 199109 7 I	IIM CSIC 199202 2V	IIM CSIC 199203 3V	IIM CSIC 199201 1V
Condición	Fresco	Descongelado	Descongelado	Descongelado
Madurez	Maduro	Maduro	Maduro	Maduro
LT	669	940	925	860
PT	1418	1800	1800	1300
LM	112	155	155	142
LMv	67	101	94	96
AM (IAM)	94 (83,9)	105 (67,7)	103 (66,4)	98 (69,0)
AC (IAC)	46 (41,1)	57 (36,8)	60 (38,7)	43 (30,3)
DO (IDO)	-	36 (23,2)	37 (23,9)	31 (21,8)
AP (IAP)	79 (84,0)	86 (81,9)	85 (82,5)	79 (80,6)
LS (ILS)	50 (44,6)	65 (41,9)	66 (42,6)	57 (40,1)
LZLS (IZLS)	32 (64,0)	44 (67,7)	46 (69,7)	32 (56,1)
PUM A	55	68	79	66
PUM B	80	88	105	88
PUM C	101	114	127	118
PUM D	84	113	101	98
PUM E	62	79	66	86
(IPU)	18,5	14,6	17,9	17,1
Fórmula umbral	C.D.B.E.A	C=D.B.E.A	C.B.D.A.E	C.D.B.E.A
LB-I (ILB-I)	447(399,2)	600 (387,1)	575 (371,0)	580 (408,4)
LB-II (ILB-II)	539 (481,2)	782 (504,5)	683 (440,6)	689 (485,2)
LB-III (ILB-III)	546 (487,5)	763 (492,3)	710 (458,1)	685 (482,4)
LB-Hc (ILBH)	407 (363,3)	595 (383,9)	520 (335,5)	560 (394,4)
LB-IV (ILB-IV)	512 (457,1)	704 (454,2)	640 (412,9)	666 (469,0)
(ILBT)	81,6	83,2	76,8	80,1
Fórmula braquial	3.2.4.1	2.3.4.1	3.2.4.1	2.3.4.1
(IBO)	74,5	78,0	73,2	81,8
AB II (IAB II)	-	-	-	-
AB III (IAB III)	-	-	-	-
DV-B I	-	-	-	-
DV-B II	-	-	-	-
DV-B III (IDV)	27 (24,1)	21 (13,5)	27 (17,4)	22 (15,5)
DV-B IV	-	-	-	-
NV-B I	-	-	-	-
NV-B II	-	-	-	-
NV-B III	-	-	-	-
NVBH	-	-	-	-
NV-B IV	-	-	-	-
NLHB	7	7	7	7
LBr (ILBr)	-	-	-	-
LC (ILC)	-	-	-	-
LL (ILL)	5,8 (1,4)	6,8 (1,1)	6,0 (1,2)	6,5 (1,2)
LOT (IOT)	20,6 (18,4)	20,1 (13,0)	24,1 (15,5)	23,8 (16,8)
LE (ILE)	46 (41,1)	55 (35,5)	58 (37,4)	57 (40,1)

Table I. *Octopus mimus*. Measurements, counts and indices of males. For abbreviations see material and methods. Indices between brackets. MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales; MCMUNAP: Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat. *, distorted or contracted. C, cut. R, regenerating, +, apex incomplete.

MCMUNAP 199102 3 I	MCMUNAP 199103 4 I	MCMUNAP 199104 5 I	MCMUNAP 199106 9 I	MNCN 15.06/330 11V	MNCN 15.06/330 12V
Descongelado	Descongelado	Descongelado	Descongelado	Fijado	Fijado
Maduro	Maduro	Maduro	Maduro	Maduro	Maduro
830	709	652	686	655	560+
-	-	-	-	1250	1170
155	140	112	123	130	143
82	96	70	60	-	-
89 (57,4)	85 (60,7)	68 (60,7)	86 (69,9)	74 (56,9)	82 (57,3)
50 (32,3)	45 (32,1)	41 (36,6)	46 (37,4)	51 (39,2)	52 (36,4)
-	-	-	-	25 (19,2)	34 (23,8)
85 (95,5)	78 (91,8)	56 (82,4)	74 (86,0)	-	-
62 (40,3)	63 (45,0)	53 (47,3)	55 (44,7)	37*	38*
39 (62,9)	36 (57,1)	30 (56,6)	34 (61,8)	22	17
74	69	52	67	40	C
108	103	77	85	95	63
123	106	92	103	122	102
134	82	94	86	110	95
72	68	59	59	57	75
17,2	18,2	15,9	17,1	24,9	-
D.C.B.A.E	C.B.D.A.E	D.C.B.E.A	C.D.B.A.E	C.D.B.E.A	-
610 (393,5)	552 (394,3)	452 (403,6)	503 (408,9)	448 (344,6)	C
780 (503,2)	584 (417,1)	525 (468,7)	603 (490,2)	490 R	410 R
750 (483,9)	572 (408,6)	593 (529,5)	592 (481,3)	482 (370,8)	C
532 (343,2)	456 (325,7)	445 (397,3)	450 (365,9)	393 (302,3)	412 (288,1)
647 (417,4)	522 (372,9)	476 (425,0)	548 (445,5)	417 (320,8)	C/R
94,0	82,4	90,9	87,9	74,8	-
2.3.4.1	2.3.1.4	3.2.4.1	2.3.4.1	2.3.1.4	-
70,9	79,7	75,0	76,0	81,5	-
-	-	-	-	28 (21,5)	31 (21,7)
-	-	-	-	30 (23,1)	28 (19,6)
-	-	-	-	14	13
-	-	-	-	21	22
20 (12,9)	19 (13,8)	18 (16,1)	15 (12,2)	22 (16,9)	23 (16,1)
-	-	-	-	14	14
-	-	-	-	232	-
-	-	-	-	299	-
-	-	-	-	248	-
-	-	-	-	149	129
-	-	-	-	252	-
7	7	8	8	8	7
-	-	-	-	40 (30,8)	43 (30,1)
-	-	-	-	2 (33,3)	2 (33,3)
6,3 (1,2)	6,2 (1,3)	5,3 (1,2)	5,8 (1,3)	6 (1,5)	6 (1,4)
24,8 (16,0)	19,6 (14,0)	20,3 (18,1)	21,3 (17,3)	22 (16,9)	22 (15,4)
-	42 (30,0)	-	-	-	-

Tabla II. *Octopus mimus*. Medidas, cuentas e índices de las hembras. Para las abreviaturas de medidas e índices véase material y métodos. Los índices van entre paréntesis. MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales. MCMUNAP: Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat. *: contraído o deformado. C: cortado. R: regenerado. +: incompleto en la punta.

Institución	MCMUNAP	MCMUNAP	IIM CSIC	MCMUNAP
Nº de catálogo	199108	199101	199204	199105
Ejemplares	6I	1I	4V	8I
Condición	Fresco	Descongelado	Descongelado	Descongelado
Madurez	Inmadura	Inmadura	Madura	Inmadura
LT	810	784	760	790
PT	1172	-	-	-
LM	128	147	146	130
LMv	98	77	78	81
AM (IAM)	93 (72,6)	86 (58,5)	110 (75,3)	85 (65,4)
AC (IAC)	56 (43,8)	44 (29,9)	46 (31,5)	39 (30,0)
DO (IDO)	-	-	32 (21,9)	-
AP (IAP)	76 (81,7)	78 (90,7)	-	75 (88,2)
LS (ILS)	47 (36,7)	63 (42,8)	52 (35,6)	47 (36,1)
LZLS (IZLS)	-	40 (63,5)	38 (73,1)	34 (72,3)
PUM A	62	67	69	64
PUM B	85	86	85	94
PUM C	99	119	106	108
PUM D	83	106	99	108
PUM E	51	54	54	-
(IPU)	15,6	17,4	15,3	16,1
Fórmula umbrelar	C.B.D.A.E	C.D.B.A.E	C.D.B.A.E	-
LB-I (ILB-I)	391+ (305,5)	520 (353,7)	510 (349,3)	530 (407,7)
LB-II (ILB-II)	564 (440,6)	624 (424,5)	640 (438,4)	647 (497,7)
LB-III (ILB-III)	635 (496,1)	685 (466,0)	693 (474,7)	671 (516,1)
LB-IV (ILB-IV)	527 (411,7)	630 (428,6)	660 (452,1)	584 (449,2)
(ILBT)	78,4	87,4	91,2	84,9
Fórmula braquial	-	3.4.2.1	3.4.2.1	3.2.4.1
AB II (IAB II)	-	-	-	-
AB III (IAB III)	-	-	-	-
DV-B I	-	-	-	-
DV-B II	-	-	-	-
DV-B III (IDV)	16,5 (12,9)	16,1 (10,9)	18,8 (12,9)	13,2 (10,2)
DV-B IV	-	-	-	-
NV-B I	-	-	-	-
NV-B II	-	-	-	-
NV-B III	-	-	-	-
NV-B IV	-	-	-	-
NLHB	7	7/8	7	7
LBr (ILBr)	-	-	-	-

Table II. *Octopus mimus*. Measurements, counts and indices of females. For abbreviations see material and methods. Indices between brackets. MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales; MCMUNAP: Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat. *, distorted or contracted. C, cut. R, regenerating, +, apex incomplete.

IIM CSIC 199208 8V	MNCN 15.06/330 6V	MNCN 15.06/330 9V	MNCN 15.06/330 10V	IIM CSIC 199208 8V	MNCN 15.06/330 6V
Descongelado	Descongelado	Fijado	Fijado	Fijado	Fijado
Madura	Madura	Madura	Madura	Madura	Madura
730	850	765	705	720	790
1470	1275	2150	1620	1470	1040
177	145	180	170	165	120
107	88	-	-	-	-
105 (59,3)	103 (71,0)	91 (50,6)	98 (57,6)	85 (51,5)	75 (62,5)
68 (38,4)	53 (36,6)	44 (24,4)	54 (31,8)	48 (29,1)	39 (32,5)
33 (18,6)	24 (16,6)	-	-	-	-
74 (70,5)	84 (81,6)	-	-	-	-
56 (31,6)	55 (37,9)	50 (27,8)	43*	50 (30,3)	38 (31,7)
37 (66,1)	37 (67,3)	32 (64,0)	28	30 (60,0)	25 (65,8)
51	70	52	50	40	53
95	68	78	72	80	78
104	106	105	95	82	110
96	92	105	112	82	84
41	53	70	48	38	68
16,9	-	17,7	-	14,6	16,7
C.D.B.A.E	C.D.B.A.E	C.D.B.E.A	D.C.B.A.E	C.D.B.A.E	C.D.B.E.A
510 (288,1)	C	450+ (250,0)	470 (276,5)	460 (278,8)	C
615 (347,5)	R	545+ (302,8)	C	550 (333,3)	R
590 (333,3)	710 (489,7)	593 (329,4)	510+ (300,0)	560 (339,4)	660 (550,0)
615 (347,4)	550 (379,3)	560 (311,1)	525 (308,8)	520 (315,2)	520 (433,3)
84,2	83,5	77,5	74,5	77,8	83,5
2.3.4.1	-	-	-	3.2.1.4	-
-	-	31 (17,2)	30 (17,6)	27 (16,4)	26 (21,7)
-	-	30 (16,7)	28 (16,5)	-	28 (23,3)
-	-	16	14	14	15
-	-	20	19	18	22
15 (8,5)	23,2 (16,0)	21 (11,7)	20 (11,8)	19 (11,5)	23 (19,2)
-	-	15	15	14	13
-	-	258	283	288	-
-	-	273	C	301	-
-	-	292	297	292	272
-	-	298	301	327	274
7	7	8	7	8	8
-	-	40 (22,2)	-	55 (33,3)	-

Otro material examinado: Cinco machos entre 112 y 155 mm LM (3I, 4I, 5I, 7I, 9I) y tres hembras entre 128 y 147 mm LM (1I, 6I, 8I) examinados frescos (7I, 6I) o previa descongelación, MCMUNAP 199101 a 199106 y 199108 a 199109, depositados en el Museo de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Arturo Prat (Iquique, Chile) y recolectados en Iquique (Chile) frente al Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat, 0-15 m. vendidos a T. Cortez por pescadores anónimos en octubre-diciembre de 1991. Cuatro machos de 130 a 155 mm LM (1V, 2V, 3V, 12V) y cinco hembras de 120 a 180 mm LM (4V, 6V, 8V, 9V y 10V) examinados previa descongelación o fijados, depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid, España (MNCN 15. 06/330: 6V, 9V, 10V, 12V) y en el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) de Vigo, España (IIM CSIC: 199201 1V, 199202 2V, 199203 3V, 199204 4V y 199208 8V), recolectados a 30 km. al sur de Iquique, 10-20 m, y comprados a los pescadores por E. Ventura Weiss el 18 de julio de 1990.

Diagnosis: Animales de tamaño relativamente grande (LT hasta 1200 mm, PT hasta 4000 g); el manto es amplio (LM hasta 190 mm), ovalado, globoso y redondeado posteriormente. El órgano sifonal tiene forma de W. La umbrela es moderadamente profunda (IPU: 14-25) y con sectores desiguales; fórmula umbrelar típica C.B.D.A.E. Los brazos son largos pero no sobrepasan el 85% de la LT del animal; la fórmula braquial típica es 3.2.4.1; los brazos laterales siempre son los más largos. Las ventosas son de tamaño medio (IDV: 8-19, promedio 11), con amplia separación entre ellas; hay ventosas agrandadas en los brazos 2° y 3° tanto en machos como en hembras (IDV promedio: 16,5 en machos y 13,6 en hembras); el número de ventosas en el brazo hectocotilizado varía entre 129-149, mientras que en los otros brazos lo hace entre 200-300. El tercer brazo derecho está hectocotilizado; la lígula es muy pequeña (ILL: 1,4-1,5); el cálamo es discretamente largo (ILC: 33). Posee siete u ocho laminillas branquiales por hemibranchia externa. Reticulado epidérmico de la región dorsal del manto, cabeza, umbrela y brazos en mosaico con teselas anchas y alargadas antero-posteriormente con márgenes de color chocolate oscuro en individuos frescos. También hay un reborde de color café intenso bordeado de amarillo entre el dorso y el vientre del manto. En animales vivos o muy frescos presencia de dos ocelos tenues y el iris con un ribete carmín. Los huevos son pequeños (2,6-3,2 mm). Los recién nacidos son planctónicos y de escaso tamaño (LM: 1,2-1,3 mm; LT: 2,0 mm), presentando brazos

de longitud parecida, provistos de 3 ventosas subiguales.

Descripción: Las medidas e índices estimados para machos y hembras de *Octopus mimus* de las costas de Chile se indican en las Tablas I y II.

Los ejemplares adultos (Fig. 2) son animales de tamaño relativamente grande (LT hasta 1200 mm y PT hasta 4000 g). El manto es amplio (hasta 190 mm LM) saceliforme, robusto, musculoso, consistente y más largo que ancho (IAM: 50-63; promedio 56,1). El manto es algo más ancho en las hembras que en los machos, ensanchándose hacia la mitad ó el tercio posterior. La cabeza es pequeña, más estrecha que el manto (IAC: 24-40; promedio 32,2), y con la región nucal levemente constreñida. Los ojos son de tamaño mediano (IDO: 19-24) y moderadamente prominentes. Posee estiletes cartilaginosos (Fig. 2F) cuya longitud es aproximadamente 1/3 del manto, delgados y angulándose hacia el tercio posterior. La abertura paleal es ancha (IAP: 70-96 en ejemplares frescos y descongelados). El músculo adductor medio paleal es corto.

El sifón es robusto, musculoso y largo (ILS: 28-32). La porción libre del sifón es aproximadamente $\frac{1}{2}$ de la longitud sifonal (IZLS: 60-66) y su margen anterior alcanza hasta la mitad del borde umbrelar. El órgano del sifón tiene forma de W (Fig. 2C), siendo los componentes internos subparalelos y algo más anchos que los externos. Todos los componentes de este órgano pueden ser de la misma altura o bien presentar los externos mayor longitud que los internos.

Figura 1. Mapa de la costa oeste de América del Sur desde el sur de Ecuador hasta la Bahía de San Vicente en Chile. *: localidad del tipo; Δ: localidad del neotipo; ○: registros de la bibliografía; ●: especímenes examinados.

Figure 1. Map of West Coast of South America from Southern Ecuador to San Vicente Bay (Chile). *: type locality; Δ: neotype locality; ○: literature records; ●: specimens examined.

La umbrela es discretamente profunda (IPU: 14-25) y posee sectores desiguales. El sector C es siempre el más largo y los sectores E ó A son los más cortos. Las fórmulas umbrelares más típicas son C.B.D.E.A ó C.D.B.A.E. La membrana interbraquial se extiende como una estrecha veta por el borde ventral de cada brazo ocupando entre $1/2$ y $3/4$ de su longitud, mientras que

solamente se extiende $1/10$ por el borde dorsal.

Los brazos no sobrepasan el 85% de la longitud total del animal (ILBT: 74-84), comúnmente entre 3 y 5,5 veces la LM (ILB: 320-370 en machos y 280-550 en hembras). La longitud de los brazos es desigual siendo mayores los laterales; fórmula braquial típica 3.2.4.1 ó 2.3.4.1. Los brazos son robustos y musculosos

(IAB: 16-23), aguzándose hacia sus puntas.

Las ventosas están dispuestas en dos filas, excepto las cuatro proximales que lo están en una sola. Son de tamaño medio (IDV: 8-19), aunque las ventosas 13° a 16° (séptimo a octavo par) son más anchas en todos los brazos. Todas las ventosas son conspicuas y sésiles con un borde estrecho y delgado; un infundíbulo bastante ancho con cojinetes radiales notables y una abertura acetabular amplia. Las ventosas agrandadas tienen bordes sin tallar, mientras que los bordes de las pequeñas, cerca del ápice de los brazos, son abultados y tallados en forma de almenas. Las puntas de los brazos poseen primordios de ventosas funcionales. Hay entre 2 y 4 ventosas (generalmente 3) muy agrandadas (IDV: 16-17; promedio 16,5) en el segundo y tercer par de brazos en los machos adultos; estas ventosas coinciden con los números 10 a 12 ó 12 a 14 ó 13 a 15. Aunque estas ventosas ensanchadas están presentes ocasionalmente en las hembras, suelen ser más pequeñas (IDV: 11-19; promedio: 13,6) que en los machos. El número de ventosas en un brazo no modificado varía entre 230 y 350.

El brazo hectocotilizado de los machos es el tercero de la derecha (ILBH: 288-302), el cual es más corto que su opuesto (IBO: 81,5). El canal espermatofórico está presente a lo largo de la cara ventral de este brazo, recorriéndolo en toda su longitud. La acanaladura de esta estructura es ancha (3-6 mm), blanca y con tenues laminillas transversales. El órgano copulatorio presenta una lígula diminuta (ILL: 1,4-1,5), cónica y con una hendidura copulatoria somera, lisa y ligeramente plegada. El cálamo es discretamente largo (ILC: 33), inconspicuo y, frecuentemente, embebido en el tejido ligular (Fig. 2B). El brazo hectocotilizado posee entre 129 y 149 ventosas.

Las branquias son grandes (ILBr: 22-33), presentando laminillas branquiales robustas y carnosas en número de 7 a 8 por hemibranchia externa.

El sistema digestivo (Fig. 3A) consta de una masa bucal voluminosa, glándu-

las salivales anteriores cuya longitud es aproximadamente $1/3$ de la longitud de la masa bucal; glándulas salivales posteriores triangulares, la mitad de anchas que largas y de la misma longitud que la masa bucal. El buche es globoso y posee un divertículo conspicuo. El estómago es amplio (1,5 a 2 veces el tamaño del ciego), tripartito y con la región muscular más desarrollada localizada en la parte central. El ciego forma una espiral de 1,5 a 2 vueltas. El intestino es largo y claramente curvado, con un área bulbosa en el tercio proximal. El recto es musculoso. Las papilas o haldas anales son pequeñas y cónicas. La glándula digestiva es ovoide, unas tres veces más larga que la masa bucal y normalmente cóncava en la región donde penetran los conductos glandulares. La bolsa de la tinta está profundamente empotrada en la glándula digestiva. La forma de las mandíbulas o picos son del tipo de *O. vulgaris* (Fig. 2D, E). La rádula posee siete dientes y dos láminas marginales (Fig. 2G): el diente raquídeo tiene el cono medial bajo y 1 ó 2 cúspides laterales, asimétricas y con seriación 3-4, el segundo diente lateral consta de una única cúspide ancha y grande, el diente marginal posee una cúspide alta y recurvada, y la lámina marginal es rectangular.

En los machos maduros, el aparato reproductor (Fig. 3B) consta de un testículo grande y redondeado, la ampulla es notable y se continúa con un vaso deferente estrecho y largo, formado por numerosas asas empaquetadas en un saco membranoso. A continuación del vaso deferente se abre una amplia y aovada glándula mucilaginoso, seguida por una larga y delgada glándula espermatofórica, que presenta una inflexión en el tercio proximal. Esta glándula se abre en un atrio al cual también lo hacen la glándula accesoria y el saco espermatofórico (bolsa de Needham). La glándula accesoria es un saco ciego y recurvado en el extremo distal, unas dos veces más ancho que el saco espermatofórico, el cual presenta una longitud y forma similares a la anterior, pero sin la región recurvada del extremo ciego, y

Figura 2. *Octopus mimus*. A. Visión dorsal de un ejemplar hembra (LM 145 mm). B. Vista lateral y oral del órgano copulatorio del brazo hectocotilizado de un macho maduro (LM 155 mm). C. Organó del sífon (hembra, LM 145 mm). D. Mandíbula superior (hembra, LM 145 mm), vistas lateral y dorsal. E. Mandíbula inferior (hembra, LM 145 mm), vistas lateral y dorsal. F. Estilete (hembra, LM 145 mm). G. Rádula (hembra, 145 mm). Abreviaturas: l, lígula; c, cálamus; ce, canal espermatofórico.
 Figure 2. *Octopus mimus*. A. Dorsal view of female specimen (LM 145 mm). B. Tip of the hectocotilized arm of mature male showing lateral and oral views of copulatory organ (LM 155 mm). C. Funnel organ (female, LM 145 mm). D. Upper beak (female, LM 145 mm), lateral and dorsal view. E. Lower beak (female, LM 145 mm), lateral and dorsal view. F. Chitinous stylets (female, LM 145 mm). G. Rádula (female, LM 145 mm). Abbreviations: l, ligula; c, calamus; ce, spermatophore groove.

Figura 3. *Octopus mimus*. A. Sistema digestivo (macho, LM 155 mm). B. Aparato reproductor del macho (LM 155 mm). C. Aparato reproductor de la hembra (LM 145 mm). D. Glándula oviducal, vista del extremo distal mostrando las cámaras radiales. E. Vista esquemática de un ovario maduro. Abreviaturas: a, ampulla. b, buche. bn, bolsa de Needham o saco espermatofórico. bt, bolsa de la tinta. c, ciego. d, divertículo. e, estómago. es, esófago. ga, glándula accesoria. gd, glándula digestiva. ge, glándula espermatofórica. gm, glándula mucilaginosa. go, glándula oviducal. gsa, glándula salival anterior, gsp, glándula salival posterior. ha, haldas anales. i, intestino. mb, masa bucal. o, ovario. od, oviducto distal. op, oviducto proximal. ot, órgano terminal. ov, ovocitos. t, testículo. vd, vaso deferente.

Figure 3. *Octopus mimus*. A. Digestive tract (male, LM 155 mm). B. Male reproductive tract (LM 155 mm). C. Female reproductive tract (LM 145 mm). D. Oviducal gland, view of distal end showing radiating chambers. E. Schematic view of a maturing ovary. Abbreviations: a, ampulla. b, crop. bn, Needham's sac or spermatophoric sac. bt, ink sac. c, caecum. d, diverticulum. e, stomach. es, oesophagus. ga, accessory gland. gd, digestive gland. ge, spermatophore gland. gm, mucilaginous gland. go, oviducal gland. gsa, anterior salivary gland, gsp, posterior salivary gland. ha, anal flaps. i, intestine. mb, buccal mass. o, ovary. od, distal oviduct. op, proximal oviduct. ot, terminal organ. ov, oocytes. t, testis. vd, vas deferent.

Figura 4. *Octopus mimus*. A. Ovocito maduro mostrando los pliegues foliculares. B. Tamaño y forma de un huevo inmediatamente después de la puesta. C. Tamaño y forma de un huevo al final del desarrollo, justo antes de la eclosión. D-F. Vistas dorsal, ventral y lateral, respectivamente, de paralarvas recién eclosionadas, mostrando la distribución de los cromatóforos.

Figure 4. *Octopus mimus*. A. A mature oocyte showing follicular folds. B. Size and shape of egg capsule immediately after spawning. C. Size and shape of egg capsule at the end of development just prior to hatching. D-F. Dorsal, ventral and lateral views, respectively, of recent hatching, showing location of founder chromatophores.

contiene entre 50 y 65 espermatóforos. El órgano terminal es corto (IOT: 15 a 17, con un promedio de 16) y posee un divertículo redondeado. Los espermatóforos son pequeños (42 a 58 μ m, ILE: 30-41 en ejemplares frescos o descongelados), con un reservorio de tamaño medio (40-42% de la longitud del espermatóforo) y un cordón espermático que da entre 10 y 20 vueltas.

El aparato reproductor de la hembra en maduración (Fig. 3C) consta de un

único ovario grande y redondeado, en cuyo interior se encuentran entre 200.000 y 400.000 ovocitos en distintas fases de desarrollo (Fig. 3E). Los oviductos proximales se ensanchan y abren en dos glándulas oviductales esféricas, que constan de 18 a 20 cámaras radiales internas en torno al conducto central (Fig. 3D). Externamente, estas glándulas constan de dos zonas diferentes: la proximal ($1/3$ del total) de color café claro y la distal de color marfil. Los oviductos distales son

Figura 5. *Octopus mimus*. A. Visión dorsal de una hembra recién muerta (ejemplar 6I, LM 128 mm). B. Visión ventral de un macho recién muerto (ejemplar 7I, LM 112 mm). C. Visión oral de un macho recién muerto mostrando las ventosas agrandadas en los brazos laterales (ejemplar 1V, LM 142 mm), brazos ventrales hacia la derecha. D. Vista oral del macho mostrado en B, brazos ventrales hacia arriba. Figure 5. *Octopus mimus*. A. Dorsal view of freshly dead female (specimen 6I, LM 128 mm). B. Ventral view of freshly dead male (specimen 7I, LM 112 mm). C. Oral view of freshly dead male showing enlarged suckers on lateral arms (specimen 1V, ML 142 mm), ventral arms to the left. D. Oral view of male shown in B, ventral arms on top.

Figura 6. *Octopus vulgaris*. Macho recién muerto (LM 155 mm). A. Visión dorsal. B. Visión ventral. C. Visión oral mostrando las ventosas agrandadas en los brazos laterales, brazos ventrales hacia la derecha. D. Visión oral del mismo macho con los brazos ventrales hacia arriba.

Figure 6. *Octopus vulgaris*. Freshly dead male (LM 155 mm). A. Dorsal view. B. Ventral view. C. Oral view showing enlarged suckers on lateral arms, ventral arms to the left. D. Oral view of same male, ventral arms on top.

de la misma anchura que los proximales, pero más largos, extendiéndose hasta el nivel del ano. Los huevos son pequeños (ovocito maduro ovárico de 2,3 a 2,8 mm; huevo recién puesto de 2,6 a 3,2

mm), pedunculados y con un ensanchamiento distintivo cerca de la cápsula (Fig. 4A-C). Una puesta consta generalmente de unos 200 racimos de 6 a 10 cm de longitud, con 750 a 1200 huevos por

racimo. Los recién nacidos son planctónicos (Fig. 4D-F).

La coloración de fondo en *O. mimus* frescos es ocre-anaranjado con reflejos azules (Fig. 5). La región dorsal del manto, cabeza y brazos presenta una reticulada con celdillas o teselas de tamaño variable e irregular cuyos márgenes son de color chocolate oscuro (Fig. 5A). En la región ventral esta estructura en "mosaico" es más pálida y tenue (Fig. 5B). El iris del ojo es dorado con un ribete carmín (Fig. 7A). Sobre la umbrela, a cada lado de la cabeza, en el nacimiento de los brazos II y III existen dos tenues ocelos, que no se conservan en los animales fijados. Entre el dorso y el vientre del manto hay un reborde de color café intenso bordeado de amarillo. Las ventosas son blancas con una franja púrpura alrededor del borde (Fig. 5C, D).

En los animales fijados, el color de fondo de la zona dorsal varía entre el gris oscuro y el castaño violáceo, siendo más pálido ventralmente. La región dorsal del manto, cabeza, umbrela y brazos presenta un mosaico de teselas en forma de polígonos irregulares anchos y alargadas antero-posteriormente, cuyos márgenes o surcos son negros o violeta oscuro y cuya coloración interna varía desde el azulado al castaño oscuro. La región ventral del manto, cabeza, umbrela y brazos presentan también una reticulación, pero en ésta las teselas de la estructura en mosaico son más pequeñas que en el dorso, formando también polígonos irregulares de tamaños diferentes. El interior de las teselas de este mosaico suele ser de color morado o rojo Burdeos, y sus márgenes son irregulares y apigmentados en los brazos y umbre-

la, mientras que en el manto son de color gris violáceo. La coloración decrece en intensidad desde la región oral hacia la base del sifón, cuyo reborde apical y alas laterales son de color café, careciendo de pigmentación en su borde basal. Los pliegues de unión del manto con el sifón presentan una banda castaño oscuro. La coloración de las ventosas se oscurece progresivamente hacia sus bordes.

La piel es rugosa y está densamente cubierta por mamelones carnosos con numerosas papilas cónicas. En el centro de la región dorsal del manto hay cuatro papilas grandes formando un rombo (estructura diamantina). Existiendo, además, de 2 a 3 grandes papilas transitorias sobre cada ojo. La superficie oral de la umbrela y de la base de los brazos posee grupos de gránulos finos en el centro de cada celdilla, mientras que la superficie aboral de la umbrela es lisa, careciendo de estas granulidades.

Distribución: Aunque los límites septentrional y meridional se desconocen, parece que el área de distribución de esta especie abarca desde el norte del Perú hasta Chile central (Bahía San Vicente) en la costa occidental de Sudamérica. Su distribución batimétrica discurre entre la superficie y 30 metros de profundidad, en el intermareal-submareal rocoso.

Nombre común: El nombre español usado en toda el área es "pulpo". Para distinguirlo del pulpo común (*Octopus vulgaris*) proponemos denominarlo, cuando sea necesario, "pulpo chango" o "Pulpo de los Changos" en honor al pueblo pescador pre-hispánico que habitó las costas del norte de Chile y sur del Perú.

DISCUSIÓN

Aunque recientemente se han publicado cinco revisiones de la sistemática y estatus nomenclatural de los Octopodinae a escala mundial (VOSS Y TOLL, 1998; TOLL, 1998; TOLL Y VOSS, 1998; MANGOLD, 1998; STRANKS, 1998), falta la correspondiente a la región oriental del

Pacífico, que habría sido bastante útil para este trabajo. Por otra parte, resultan sorprendentemente escasas las especies de esta subfamilia citadas en las costas de Chile (ROCHA, 1997), lo que se debe, fundamentalmente, a falta de estudios sobre la fauna teutológica en esta región.

La descripción original de GOULD (1852) se basa en las notas y un dibujo a color de un animal vivo capturado en Callao (Perú) realizados por Joseph Drayton durante la campaña del B/O *Vincennes*. Se desconoce que ocurrió con el material recolectado referente a esta especie en esa campaña (SWEENEY Y ROPER, 1998). Las medidas de los ejemplares estudiados en este trabajo son muy parecidas a las del holotipo y sus caracteres coinciden. Careciendo de material fresco o bien conservado del Callao y en ausencia del ejemplar tipo se ha seleccionado como neotipo de *Octopus mimus* un ejemplar macho adulto de la localidad chilena de Iquique (MNCN 15.06/330 11V) que pertenece a la misma región zoogeográfica (región Peruviana) que Callao.

Octopus mimus se ubica en el género *Octopus* Lamarck, 1798, en consideración a sus proporciones corporales, longitud y fórmula braquial, tamaño y configuración de las ventosas, localización y estructura básica del hectocotilo y coloración caracterizada por la presencia de un notable y permanente reticulado epidérmico en mosaico (HOCHBERG, NIXON Y TOLL, 1992).

Octopus mimus ha sido frecuentemente confundido con *Octopus vulgaris*, especie Atlántica y Mediterránea (MANGOLD, 1998) de la cual puede ser separada basándose en los siguientes caracteres: 1) Adultos de tamaño corporal medio menor (LM máxima 190 mm *versus* 270 mm); 2) Ventosas muy agrandadas generalmente de menor tamaño en los machos maduros (IDV 16,1-16,9 *versus* 18,2-21,1); 3) Menor número de ventosas en el brazo hectocotilizado (NVBH 129-149 *versus* 140-180); 4) Cálamo más pequeño (ILC 33 *versus* 47-52); 5) Menor número de laminillas branquiales por hemibranchia (7-8 *versus* 9-11); 6) Diferente configuración de la estructura cromatofórica reticular epidérmica en mosaico en la superficie dorsal del manto (teselas anchas y alargadas antero-posteriormente *versus* pequeñas y circulares, comparar la Figura 5 con la Figura 6); 7) En animales vivos y frescos, entre otras diferencias

de coloración, incluida la presencia de unos ocelos tenues en *O. mimus* que no hay en *O. vulgaris*, el iris dorado con un ribete carmín *versus* iris dorado sin ribete carmín es un carácter muy conspicuo (Fig. 7).

Octopus mimus se puede separar de *Octopus fontanianus* Orbigny, 1835, un pulpo que se distribuye desde el norte del Perú y desde Golfo Nuevo (Argentina) hasta Cabo de Hornos (NESIS, 1987), basándose en los siguientes caracteres (THORE, 1959; PICKFORD, 1955; NESIS, 1987; Osorio com. per.): 1) Adultos de tamaño corporal mayor (LM máxima 190 mm *versus* 60 mm); 2) Ventosas sésiles bastante embebidas en el tejido braquial *versus* ventosas prominentes; 3) Lígula menor (ILL: 1,4-1,5 *versus* 5-9); 4) Tamaño del órgano terminal más pequeño (IOT: 15-17 *versus* 24-27); 5) Organo terminal con un divertículo corto y redondeado *versus* divertículo largo y tubular; 6) Espermatóforos más pequeños (ILE: 30-41 *versus* 83-174); 7) Menor número de laminillas branquiales por hemibranchia (7-8 *versus* 9-10); 8) Mayor número de ventosas (NVBH: 129-149 *versus* <60; NV-BI a NV-BIV: 230-350 *versus* <150); 9) Mayor número de papilas transitorias supraoculares (2-3 *versus* 1); 10) Huevos de menor tamaño (2,5-3 mm *versus* 3-5 mm); 11) Piel sin tubérculos notorios *versus* piel notoriamente rugosa con tubérculos conspicuos.

Octopus mimus se diferencia de *Octopus megalocyathus* Gould, 1846, un pulpo grande que habita el sur de Chile y Tierra del Fuego, en los siguientes caracteres (NESIS, 1987; datos no publicados): 1) Lígula menor (ILL: 1,4-1,5 *versus* 4,5-9); 2) Menor número de laminillas branquiales por hemibranchia (7-8 *versus* 10-11); 3) Presencia de ventosas agrandadas sólo en los brazos laterales *versus* en todos los brazos; 4) Ventosas agrandadas de menor tamaño (IDV: 16, 5 en machos y 13, 6 en hembras *versus* 16-20); 5) Umbrela moderadamente profunda (IPU: 14-25) *versus* umbrela que se extiende a lo largo de la cara ventral de los brazos; 6) Piel rugosa *versus* piel lisa; 7) Presencia de papilas transitorias

Figura 7. Detalle del ojo de *Octopus mimus* (A) y de *Octopus vulgaris* (B).
Figure 7. Detail of the eye of *Octopus mimus* (A) and *Octopus vulgaris* (B).

supraoculares (2-3) versus sin papilas transitorias supraoculares.

Referente a su distribución geográfica, pulpos grandes del tipo "*vulgaris*", "*granulosus*", "*rugosus*" o "*tuberculatus*" han sido citados repetidamente en la bibliografía en la Región Peruviiana desde el norte del Perú hasta Chile central. Las características de estos animales hacen pensar muy plausiblemente que se trata de *Octopus mimus*, razón por la que se listan como sinonimias. Sin embargo, se necesita más material para poder definir los límites septentrional y meridional del área de distribución de esta especie. Un ejemplo de la limitación de estos conocimientos es que cuando uno de los autores (A. G.) visitó el British Museum (Natural History) encontró ejemplares del Archipiélago de Juan Fernández, identificados por ODHNER (1922, 1926) como *Octopus tuberculatus* y *Octopus vulgaris*, que habían sido reidentificados por F. G. Hochberg como *O. mimus*.

A través de todo su rango de distribución, *Octopus mimus* se ha localizado en costas rocosas pero se desconoce si también habita permanentemente en otro tipo de substratos como los arenosos, donde se ha visto que se desplaza para comer. La distribución vertical que se proporciona para esta especie discurre desde el intermareal hasta unos 30 m de profundidad. Sin embargo, el límite

inferior de su distribución batimétrica no se conoce con precisión.

Hay que señalar, como nota gastronómica, que varios españoles que probaron muestras cocinadas de *Octopus mimus* encontraron su carne más gelatinosa y su sabor diferente al del típico pulpo (*Octopus vulgaris*) que se consume en Galicia (NO de España). Es decir, ambas especies son organolépticamente distintas.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar queremos agradecer a los Drs. F. G. Hochberg y K. Mangold sus sugerencias para la redescrición de esta especie. Este manuscrito se ha enriquecido con los comentarios y correcciones de tres revisores anónimos con quienes estamos en deuda. Estamos también muy agradecidos a M. Teresa Fernández y a Roberto Ledo del grupo ECOBIOMAR del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo) y a varios profesores y estudiantes del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat por su valiosa asistencia técnica. Asimismo, nuestro reconocimiento a Enrique Ventura Weiss, gerente de Frigo-Oceanía S. A., que nos consiguió muchos de los ejemplares utilizados en este trabajo. Por último, nuestra gratitud a Alfredo López (Tokio) por sus excelentes ilustraciones.

BIBLIOGRAFÍA

- ARANCIBIA, H., PÉREZ, H. Y CORTEZ, T., 1991. Avances en la dinámica poblacional del pulpo común del norte de Chile. Resumen de la Conferencia expuesta en el Seminario-Taller "Estudios, perspectivas y desarrollo de las capturas de potenciales recursos en la zona norte de Chile". Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, 28-29 Noviembre 1991: 1.
- ARANCIBIA, H. Y TRONCOSO, G., 1984. Estudio de talla y peso de primera madurez sexual en el pulpo *Octopus vulgaris* Cuvier, 1797. Informe final. Servicio Nacional de Pesca de Chile (SERNAP): 56 pp.
- CORTEZ, T., 1995. *Biología y ecología del pulpo común Octopus mimus Gould, 1852 (Mollusca: Cephalopoda) en aguas litorales del norte de Chile*. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo, Vigo, España. 293 pp.
- CORTEZ, T., CASTRO, B. G. Y GUERRA, A., 1995a. Feeding dynamics of *Octopus mimus* (Mollusca: Cephalopoda) in northern Chile waters. *Marine Biology*, 123: 497-503.
- CORTEZ, T., CASTRO, B. G. Y GUERRA, A., 1995b. Reproduction and condition of female *Octopus mimus* (Mollusca: Cephalopoda). *Marine Biology*, 123: 505-510.
- CORTEZ, T., CASTRO, B. G. Y GUERRA, A., 1998. Drilling behaviour of *Octopus mimus* Gould. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 224: 193-203.
- CORTEZ, T., CORDERO, M., COTTON, W. Y VERGARA, J., 1998. Efecto del fenómeno del Niño sobre la alimentación del pulpo *O. mimus* en el norte de Chile. *Resúmenes XVIII Congreso de Ciencias del Mar*. 4-8 de mayo de 1998, Iquique, Chile: 151.
- CORTEZ, T., GONZÁLEZ, A. F. Y GUERRA, A., 1999. Growth of cultured *Octopus mimus* (Cephalopoda: Octopodidae). *Fisheries Research*, 40 (1): 81-89.
- GOULD, A. A., 1852. Reports of the United States Exploring Expedition. Vol. I. Mollusca and shells. *United States Exploring Expedition... 1838-1842 under the command of C. Wilkes*, 12: 1-510.
- GRAY, J. E., 1849. *Catalogue of Mollusca in the collection of British Museum, Part I. Cephalopoda Antepedia*. British Museum, London, 164 pp.
- HOCHBERG, F. G., NIXON, M. Y TOLL, R. B., 1992. Order Octopoda Leach, 1818. En Sweeney, M. J., Roper, C. F. E., Mangold, K., Clarke, M. R. y Boletzky, S. v. (Eds.): "Larval" and Juvenile Cephalopods: A manual for their identification. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 513: 213-282.
- MANGOLD, K. M., 1998. The Octopodinae from the Eastern Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): *Systematics and Biogeography of Cephalopods*, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 521-528.
- NESIS, K. N., 1987. *Cephalopods of the world: Squids, Cuttlefishes, Octopuses and Allies*. Traducido de la edición rusa de 1982 por Lourdes A. Burgess. T. F. H. Publications, Inc., Ltd. 351 pp.
- ODHNER, N., 1922. Mollusca from Juan Fernández and Easter Island. En Skottsberg, C. (Ed.): *The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island*, 3: 219-253.
- ODHNER, N., 1926. Mollusca from Juan Fernández. Addenda. En Skottsberg, C. (Ed.): *The Natural History of Juan Fernández and Easter Island*, 3: 481-482.
- OLIVARES, A., CASTRO, H. Y ZÚÑIGA, O., 1998. Desarrollo embrionario *Octopus mimus*, Gould 1852 (Mollusca, Cephalopoda) en cautiverio. *Resúmenes XVIII Congreso de Ciencias del Mar*. 4-8 de mayo de 1998, Iquique, Chile: 147-148.
- OSORIO, M. C., ATRIA, J. Y MANN, S. F., 1979. Molluscos marinos de importancia económica en Chile. *Biología Pesquera*, 11: 3-47.
- PICKFORD, G. E., 1955. A revision of the Octopodinae in the Collections of the British Museum. *Bulletin of the British Museum (Natural History)*, Zoology, 3 (3): 151-167.
- ROBSON, G. C., 1929. *A monograph of the recent Cephalopoda*, Part I. *Octopodinae*. British Museum, London. 236 pp, 7 lám.
- ROCHA, F., 1997. Cephalopods in Chilean waters, a review. *Malacological Review*, 30: 101-113.
- ROPER, C. F. E. Y VOSS, G., 1983. Guidelines for taxonomic description of cephalopod species. *Memoirs of the National Museum Victoria*, 44: 49-63.
- SERNAP, 1998. *Anuario Estadístico de Pesca, 1997*. Servicio Nacional de Pesca. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Chile.
- SOLLER, R., WARNKE, K., SAINT-PAUL, U. Y BLOHM, D., 1997. Molecular phylogenetic evidence supporting the taxonomic separation of *Octopus vulgaris* and *Octopus mimus* (Cephalopoda: Octopoda). *Programmes and Abstracts Book, CIAC'97, Cephalopod Biodiversity, Ecology and Evolution, International Symposium and Workshops*. 31 August to 14 September, 1997. South African Museum, Cape Town, South Africa: 89.

- STRANKS, T. N., 1998. The systematic and nomenclatural status of the Octopodinae described from Australia (Mollusca: Cephalopoda). En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): Systematics and Biogeography of Cephalopods, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 529-547.
- SWEENEY, M. J. Y ROPER, C. F. E., 1998. Classification, type localities, and type repositories of recent Cephalopoda. En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): Systematics and Biogeography of Cephalopods, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 561-599.
- THORE, S., 1959. Cephalopoda. *Reports of the Lund University Chile Expedition 1948-1949*, 33, *Lunds Universitets Arsskrift*, 55 (1): 1-19.
- TOLL, R. B., 1988. The use of arm sucker number in octopodid systematics (Cephalopoda: Octopoda). *American Malacological Bulletin*, 6 (2): 207-211.
- TOLL, R. B., 1998. The systematic and nomenclatural status of the Octopodinae described from the Indian Ocean (excluding Australia) and the Red Sea. En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): Systematics and Biogeography of Cephalopods, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 475-487.
- TOLL, R. B. Y VOSS, G. L., 1998. The systematic and nomenclatural status of the Octopodinae described from the West Pacific Region. En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): Systematics and Biogeography of Cephalopods, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 489-520.
- VOSS, G. L. Y TOLL, R. B., 1998. The systematic and nomenclatural status of the Octopodinae described from the Western Atlantic Ocean. En Voss, N. A., Vecchione, M., Toll, R. B. y Sweeney, M. J. (Eds.): Systematics and Biogeography of Cephalopods, Vol. II. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 586: 457-474.
- WOLFF, M. Y PERÉZ, H., 1992. Population dynamics, food consumption and gross conversion efficiency of *Octopus mimus* Gould, from Antofagasta (Northern Chile). *International Council for the Exploration of the Sea. Shellfish Committee C. M. 1992/K: 29*, 13 pp.
- ZÚÑIGA, R., OLIVARES, A. Y OSSANDÓN, L., 1995. Influencias de la luz en la madurez sexual de hembras de *Octopus mimus*. *Estudios Oceanológicos*, 14: 75-76.

ANEXO 1. ÍNDICES UTILIZADOS.

- Índice del ancho de los brazos (IAB): Anchura del brazo en el punto de inserción de la umbrela o velo interbranquial como porcentaje de la longitud dorsal del manto (LM).
- Índice del ancho de la cabeza (IAC): Mayor anchura de la cabeza a la altura de los ojos expresado como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la abertura paleal (IAP): Distancia entre los puntos de unión del manto con la cabeza en la zona ventral como porcentaje respecto a la anchura del manto (AM).
- Índice del brazo opuesto al hectocotilizado (IBO): Largo del brazo hectocotilizado como porcentaje de la longitud del brazo opuesto.
- Índice del diámetro ocular (IDO): Mayor diámetro del ojo como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice del diámetro de las ventosas (IDV): Diámetro de la ventosa como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud de la branquia (ILBr): Largo de la branquia expresado como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud del brazo hectocotilizado (ILBH): Longitud del brazo hectocotilizado como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud del brazo (ILB): Largo de los brazos como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud del brazo más largo (ILBT): Longitud del brazo mayor expresado como porcentaje de la longitud total del animal.
- Índice de la longitud del cálamo (ILC): Longitud del cálamo medida desde la última ventosa (la más distal) hasta el extremo distal expresado como porcentaje del largo de la lígula.
- Índice de la longitud del espermatóforo (ILE): Largo del espermatóforo como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice tamaño del huevo (ILH): Diámetro mayor del huevo como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud de la lígula (ILL): Longitud de la lígula medida desde la última ventosa (la más distal) hasta el extremo del brazo como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la longitud del sifón (ILS): Largo del sifón medido desde la abertura anterior del mismo hasta el borde posterior a lo largo de su línea media ventral como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice del órgano terminal (IOT): Longitud del órgano terminal (pene) y divertículo como porcentaje de la longitud dorsal del manto.
- Índice de la profundidad umbrelar (IPU): Medida desde el punto medio del sector umbrelar más amplio hasta la boca, expresada como porcentaje del brazo más largo. El sector umbrelar A es el comprendido entre ambos brazos dorsales, el B entre el dorsal y el dorsolateral, el C entre este y el ventrolateral, el D entre el ventrolateral y el ventral, y el sector E es el comprendido entre ambos brazos ventrales.
- Índice de la zona libre del sifón (IZLS): Longitud de la zona libre del sifón desde su abertura posterior hasta el punto de inserción dorsal a la cabeza como porcentaje de la longitud dorsal del manto.